

 Enzo Mello Barroso Menucci

Doutorando e Mestre em Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança (PPGEST/UFF). Bolsista CAPES. Pesquisador do Nexus: segurança e desenvolvimento e do Laboratório de Estudos sobre Política Externa Brasileira (LEPEB)

 DOI: 10.5281/zenodo.19097599

ANDREWS, KEHINDE. A NOVA ERA DO IMPÉRIO: COMO O RACISMO E O COLONIALISMO AINDA DOMINAM O MUNDO. SÃO PAULO: COMPANHIA DAS LETRAS, 2023. ISBN: 978-65-5921-515-7

RESUMO: A obra de Kehinde Andrews denuncia a supremacia branca, base do sistema político e econômico. Partindo epistemologicamente da Teoria Crítica da Raça, Andrews estabelece relações a partir de diferentes variáveis entrelaçadas pelo prisma racial, de forma a afirmar que o colonialismo e o imperialismo atualizaram-se e continuam dando o tom das dinâmicas socioeconômicas, políticas e culturais.

Palavras-chave: Imperialismo; Colonialismo; Racismo.

ABSTRACT: Kehinde Andrews' book denounces the white supremacy, the basis of the political and economic system. From the Critical Theory of Race epistemological background, Andrews establishes connections through racial lens, as colonialism and imperialism updated themselves and kept determining the social-economical, political and cultural dynamics nowadays.

Keywords: Imperialism; Colonialism; Racism.

“Apontar que a supremacia branca, e, portanto, a antinegitude, é a base fundamental do sistema político e econômico e, sendo assim, contamina todas as interações, instituições e ideias” (Andrews, 2023, p. 25) é o objetivo central do professor da Birmingham City University (Inglaterra), Kehinde Andrews, no livro *A nova era do império: como o racismo e o colonialismo ainda dominam o mundo* (2023). Originalmente publicado em 2021, no Brasil saiu pela Companhia das Letras com 352 páginas e dividido em oito capítulos.

O autor parte da Teoria Crítica da Raça, estabelecendo a raça como recorte epistemológico, para afirmar que o Império Ocidental se sustenta e se perpetua sobre a supremacia branca (Andrews, 2023, p. 25). Embora não recuse a interseccionalidade, vê a possibilidade de acabar com o império independentemente do fim do patriarcado.

Uma linha histórica do Iluminismo até os dias atuais guia a obra. No primeiro capítulo, “sou branco, logo existo” (idem, 2023, p. 37-67), as raízes racistas são expostas nas citações de filósofos iluministas, mostrando o apagamento do que é não-branco, construindo uma ideia de terra vazia (idem, 2023, p. 50). Na verdade, o Iluminismo e a universalidade da razão ocidental são pluralismo cultural e estabelecem superioridade sobre os povos não-brancos e a necessidade de tutela, quando não há a simples rejeição destes à condição de sub-humanos.

No segundo capítulo (idem, 2023, p. 68-105), o autor trança as relações entre o genocídio e o Ocidente, chamando atenção para o extermínio em massa fora do continente europeu e acrescenta que o espanto com o holocausto da Segunda Guerra Mundial reside no fato dos europeus terem visto no próprio continente as mesmas práticas empregadas por eles no resto do mundo (Andrews, 2023, p. 99).

A seção “escravidão” (idem, 2023, p. 106-145) é um forte lembrete de que a relação entre o tráfico humano transatlântico, a escravização de corpos pretos com o desenvolvimento do capitalismo e o assentamento das relações materiais entre centro e periferia continua viva. Por sua vez, o quarto capítulo, “colonialismo” (idem, 2023, p. 146-180), atenta para as mentiras do livre-comércio do século XIX e a coerção como último recurso de consecução dos objetivos ocidentais.

Em “nascimento de uma era” (Andrews, 2023, p. 181-215), o autor trabalha as modificações no sistema internacional, no pós-Segunda Guerra Mundial, e a atualização do imperialismo nas instituições de Bretton Woods e o posterior Consenso de Washington. No sexto capítulo, “o Ocidente não branco” (idem, 2023, p. 216-248), Andrews trata das novas configurações internacionais negando a ascensão da China como uma legitimação do multiculturalismo ou pós-racialismo. Contrariamente, trata do fenômeno como um abandono

revolucionário e uma adequação ao Ocidente por parte do país asiático, subjugando o continente africano à mesma lógica europeia.

Ainda que entenda a China como destino de uma transição hegemônica, nada mais é que uma nova etapa do império. A leitura internacional de Andrews toma a arquitetura institucional como congeladora das relações de poder estabelecidas pelo imperialismo. Aliás, as críticas do autor à China são, contraditoriamente, as mesmas feitas pela perspectiva da democracia liberal ocidental que critica (Andrews, 2023, p. 262-263).

Em “democracia imperial” (idem, 2023, p. 249-282), o autor acusa limitações nas alternativas propostas pela “esquerda progressista” do centro do capitalismo, como o *Green New Deal* e, por fim, aponta os contornos recentes de imigração para o continente europeu em “o feitiço se volta contra o feiticeiro” (idem, 2023, p. 283-308), último capítulo da obra.

Quando aborda a metodologia marxiana, o autor estabelece uma relação entre a supremacia branca e a teleologia de não vislumbrar a revolução fora do centro e ao indicar a superação do capitalismo, ao invés de aboli-lo (Andrews, 2023, p. 258-260). Andrews acredita haver um reducionismo na análise classista (idem, 2023, p. 27), ao passo em que critica que “sem genocídio, escravidão e colonialismo não haveria nem riqueza nem recursos para que o considerado revolucionário proletariado que labutava na fábrica europeia sequer existisse. Portanto, o herói da história de Marx é na verdade um produto do racismo” (idem, 2023, p. 26).

A ontologia do argumento de Andrews à parte da classe permite uma crítica perspicaz e atenta às análises marxianas, embora limitada ao propor um caminho fora do sistema que analisa e que não seja inofensivo. O autor indica a necessidade de uma revolução (Andrews, 2023, p. 304-308), mas não a define para além de um breve pan-africanismo e a necessidade acertada de retirar o branco do protagonismo analítico e decisório.

Além disso, em “resolver a crise climática é uma prioridade existencial, mas fazer isso não vai acabar com a lógica do império” (Andrews, 2023, p. 282), é importante para indicar os limites das “soluções” de dentro do sistema, mas deixa implícita qualquer capacidade de escapar do desastre ambiental dentro do capitalismo, acentuando, o racismo ambiental que ele mesmo pontua. Além do mais, mostra-se teleológico quando renuncia o fim do sistema voluntária ou involuntariamente, sem condicionar o fim do capitalismo ao fim do mundo (idem, 2023, p. 308).

Finalmente, o inquietante livro ajuda a entender o mundo para além das lentes racistas ocidentais, que emaranham as estruturas, e ressalta eventos apagados da “história oficial”, na reelaboração do mundo pelo império às suas formas, partindo da ideia de *terra nullius*.

Recebido em 11 de março de 2025.

Aceito para publicação em 16 de junho de 2025.